

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE 3.0
ARCHÉOLOGIE 3.0
ARCHEOLOGIA 3.0

04/2024

9 72813 569005

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE 3.0

12 Ein Jahrhundert archäologischer Fundberichte bald online verfügbar
(Fast) die gesamte Schweizer Archäologie in Mausclickreichweite

16 Archäologie, Sozialgeschichte und virtuelle Realität
Erleben Sie vergangene Ereignisse, als ob Sie dabei gewesen wären

20 Eine digitale Handzeichnung?
Eine neue Dokumentationsmethode verändert nicht nur die Feldarbeit

23 Die Erforschung der Vergangenheit in der Zukunft
Oder wie Künstliche Intelligenz die Archäologie in 50 Jahren sieht

Découvrir ARCHÉOLOGIE 3.0

Un siècle de chroniques archéologiques bientôt disponible en ligne
Toute l'archéologie suisse (ou presque) à portée de souris

Archéologie, histoire sociale et réalité virtuelle
Vivez des événements très anciens comme si vous y étiez

Un dessin numérique à la main?
Une méthode de documentation qui modifie le travail sur le terrain, mais pas seulement

L'avenir des recherches sur le passé
Ou comment l'intelligence artificielle voit l'archéologie dans 50 ans

Scoprire ARCHEOLOGIA 3.0

Un secolo di cronaca archeologica sarà presto online
Tutta l'archeologia svizzera (o quasi) a portata di mouse

Archeologia, storia sociale e realtà virtuale
Rivivete eventi antichi, come se foste sul posto

Un disegno digitale fatto a mano?
Una nuova forma di documentazione che modifica il lavoro sul campo e non solo

Lo studio del passato nel futuro
Come l'intelligenza artificiale vede l'archeologia tra 50 anni

26 Erleben

28 Einblick
**Blick in die Hinterhöfe im
römischen Oberwinterthur**

35 Im Gespräch
Kulturgüter unter Schutz

38 arCHaeo aktuell

43 Fundstück
Zwei, die zusammengehören

44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Jubiläum
Nachwuchsförderung
Vermittlung
Ausstellungen
Veranstaltungen**

51 Impressum

Explorer

Éclairage
**Un coup d'oeil dans les arriè-
re-cours d'Oberwinterthur à
l'époque romaine**

Converser
Vestiges sous protection

arCHaeo actuel

Trouvaille
Deux qui ne font qu'une

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Jubilé
Relève
Médiation
Expositions
Manifestations**

Impressum

Esplorare

Approfondimento
**Uno sguardo nei cortili della
Oberwinterthur romana**

In dialogo
Vestigia sotto protezione

arCHaeo novità

La scoperta
Due che stanno bene assieme

In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Anniversario
Promozione delle nuove leve
Mediazione
Esposizioni
Manifestazioni**

Impressum

Archéologie, histoire sociale et réalité virtuelle

Quand on lit «expérience de réalité virtuelle appliquée à l'Antiquité», on pense généralement à la reconstitution 3D de monuments. *Temps de jeu!* vise une expérience immersive et narrative d'une autre nature, centrée sur les sociétés préhistoriques et antiques ainsi que sur les relations interpersonnelles.

Par Anne Bielman Sánchez et Karine Meylan

Temps de jeu!

En automne 2021, un projet est déposé auprès du secteur AGORA du Fonds national suisse pour la recherche scientifique; AGORA encourage les scientifiques à communiquer sur l'état actuel de la recherche pour un public non-spécialisé.

Intitulé *Temps de jeu!*, ce projet vise à offrir, par le biais d'une expérience de réalité virtuelle, une immersion dans l'histoire de la région de Pully à différentes époques. Il propose de mettre en évidence des réalités sociales du passé

1

Évocation de l'intérieur d'une maison néolithique réalisée pour l'expérience en réalité virtuelle *Temps de jeu!*

Innenansicht eines jungsteinzeitlichen Hauses, die für das *Virtual-Reality*-Erlebnis *Temps de jeu!* erschaffen wurde.

Rievocazione dell'interno di un'abitazione neolitica realizzata per l'esperienza di realtà virtuale *Temps de jeu!*

grâce à des rencontres virtuelles entre des participant-es actuel-es et des personnages antiques, fictifs mais socialement et historiquement vraisemblables.

Porté par deux partenaires, l'ArchéoLab de Pully et l'unité d'Histoire ancienne de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité (Université de Lausanne), le projet repose sur une équipe composée de spécialistes en histoire ancienne et en archéologie, en médiation culturelle, en philo-psychologie et en création numérique.

Les aspects scientifiques du projet

La démarche à la base du projet se fonde sur la socio-histoire, une discipline qui s'intéresse aux questions d'âge, de genre, de statut social et à l'influence que ces facteurs exercent sur les modes de vie et les comportements des individus. Pour mettre en œuvre cette démarche, nous avons commencé par préciser le cadre chronologique, en définissant des périodes-phases de l'histoire de Pully. Trois séquences d'expérience virtuelle ont été retenues, en lien avec des découvertes archéologiques pulliéraines: une séquence néolithique, placée en 3700 av. notre ère, centrée sur la nécropole de Chamblandes, une séquence romaine, placée en 130 de notre ère au cœur de la villa du Prieuré, et une séquence burgonde située en 457, fondée sur les vestiges retrouvés dans les tombes des Désertes.

À chaque séquence correspondent un événement social et des émotions ou comportements spécifiques: pour l'époque néolithique, la préparation d'une cérémonie funéraire et l'illustration des liens qui soudaient les membres de la communauté; pour l'époque romaine, un banquet et les relations hiérarchisées entre maîtres et esclaves, vécues du point de vue des esclaves; pour l'époque burgonde, un déplacement de population et la rencontre entre de jeunes Gallo-Romains et des adolescentes burgondes sur le point de s'installer à Pully avec leur famille. Les sociétés antiques étaient hiérarchisées et genrées, avec des règles imposées à tous les individus, surtout ceux des basses classes sociales: nous voulions faire saisir ce que signifie vivre dans des mondes aussi codifiés. Nous avons choisi de mettre les joueuses et joueurs dans la peau de personnes qui n'appartiennent pas à des groupes dominants: une fillette, un esclave, une migrante.

Il a fallu ensuite forger le profil des interlocuteurs antiques avec lesquels les participant-es entrent en contact. Nous nous sommes fondés autant que possible sur des documents écrits: textes littéraires et inscriptions sur pierre pour l'époque romaine, texte juridique de la *Loi Gombette* pour la séquence burgonde. Ces documents témoignent d'échanges entre des individus et rendent compte de phénomènes sociaux tels que l'absence de personnalité

juridique des esclaves à la période romaine ou l'amélioration des droits des femmes concernant le mariage à la période burgonde. Pour la séquence romaine, le maître de maison et ses invités sont ainsi inspirés de personnes historiques connues par des inscriptions latines d'Avenches et de Lausanne-Vidy. À cette documentation écrite sont venus s'ajouter les vestiges découverts lors de fouilles. Pour la société néolithique en revanche, nous ne disposons d'aucun témoignage écrit et nous avons dû imaginer des relations interpersonnelles à partir des découvertes archéologiques et de nos connaissances sur les sociétés dites «traditionnelles».

Même si ce n'était pas l'objectif scientifique central du projet, les trois séquences ont été placées dans un décor architectural ou paysager correspondant à l'état actuel de nos connaissances, complété dans certains cas par des éléments hypothétiques comme la reconstitution de l'intérieur d'une maison du Néolithique.

Archäologie, Sozialgeschichte und virtuelle Realität

Temps de jeu! bietet die Möglichkeit, mithilfe von virtueller Realität in drei Epochen der Geschichte von Pully einzutauchen. Basierend auf der Sozialgeschichte und inspiriert von der *Living History* ermöglicht dieses Erlebnis, in die Rolle verschiedener Charaktere zu schlüpfen und die sozialen Beziehungen in der Bevölkerung während der Jungsteinzeit, der Römerzeit und der Zeit der Burgunder zu entdecken. Die Realisierung dieser immersiven Erfahrung, die im Rahmen eines AGORA-Projekts des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) erfolgt, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem ArchéoLab und dem Fachbereich Alte Geschichte der Universität Lausanne (ASA-Unil).

Archeologia, storia sociale, realtà virtuale

Temps de jeu! sfrutta la realtà virtuale per trasportare i visitatori in tre epoche della storia di Pully. Basata su studi socio-storici e ispirata alla living history, questa esperienza permette di vestire i panni di diversi personaggi, vivendo in prima persona le dinamiche sociali di chi abitava nel Neolitico, nell'epoca romana e in quella burgunda. Realizzata nell'ambito del progetto AGORA del Fondo Nazionale Svizzero (FNS), questa esperienza immersiva nasce dalla collaborazione tra l'ArchéoLab e l'Unità di Storia Antica dell'Università di Losanna (ASA-Unil).

2

Le service du vin lors d'un banquet entre notables permet d'expérimenter la condition d'esclave à l'époque romaine.

Das Ausschänken von Wein bei einem Bankett unter Würdenträgern vermittelt ein Gefühl für das Leben als Sklave in römischer Zeit.

Servire il vino durante un banchetto di persone altolocate permette di sperimentare la condizione di schiavitù in epoca romana.

Liberté créative vs véracité scientifique

En qualité de créateurs, nous avons eu pour mission de satisfaire d'un côté le comité de pilotage du projet, composé de muséographes et de scientifiques, et de l'autre l'utilisateur final, à savoir les visiteuses et visiteurs de l'exposition. À l'interface de ces deux mondes portant des attentes différentes se trouve le dispositif de communication utilisé, ici une expérience en réalité virtuelle. Cet outil ouvre bien sûr des opportunités, mais implique également de nombreuses contraintes. Un des principaux défis fut de savoir comment traduire les éléments scientifiques en faveur du jeu. Il fut aussi essentiel de faire comprendre au comité de pilotage du projet les enjeux ludiques de cette expérience. Les échanges réguliers et la communication entre nos deux équipes ont permis de trouver des solutions créatives et d'assurer une belle cohérence entre l'expérience ludique et le crédit scientifique du projet.

Benjamin Vurlod

Les aspects de médiation culturelle

Temps de jeu! s'inspire de l'histoire vivante, un outil de médiation culturelle visant à reconstituer différents éléments matériels et immatériels d'une époque donnée (par ex. un marché médiéval) pour permettre au public d'en faire l'expérience sensible. Si la démarche est traditionnellement pratiquée dans le monde réel, souvent dans le cadre de festivals, des projets innovants proposent aujourd'hui des expérimentations dans des univers virtuels. Plusieurs d'entre eux traitent de thématiques en lien avec l'histoire sociale: on peut citer notamment *Genève 1850*, *Oracle*, ou encore l'expérience *Lady Sapiens*.

La réalité virtuelle offre ainsi de nouvelles possibilités en matière de médiation culturelle, à condition que les équipes scientifiques et techniques relèvent un certain nombre de défis. Pour *Temps de jeu!*, il s'agissait tout d'abord de créer un décor suffisamment complet pour susciter un sentiment d'immersion dans une époque, malgré un budget limité et des sources lacunaires. Développer des ambiances susceptibles de déclencher certaines émotions était aussi un enjeu, de même que trouver l'équilibre entre le réalisme émotionnel de certaines séquences (inhumation d'un corps, infériorité d'un esclave face à son maître) et la sensibilité du jeune public cible de l'ArchéoLab.

Pour mettre en évidence les relations sociales sur lesquelles nous voulions insister, il fallait imaginer des scènes emblématiques, en donnant assez d'éléments pour comprendre la situation et ses enjeux. L'expérience virtuelle ne disposant pas de texte explicatif, tout devait passer par l'aspect des personnages (costumes, coiffures,

3

Vue de l'hémicycle de la villa romaine du Pieuré en cours de fouille en 1976. Cette pièce a servi de décor à l'expérience virtuelle.

Blick auf den Apsisraum der römischen Villa du Pieuré während der Ausgrabung 1976. Der Raum diente als Kulisse für das virtuelle Erlebnis.

Veduta dell'emiciclo della villa romana di Pieuré in corso di scavo nel 1976. Questo locale è servito da sfondo per l'esperienza virtuale.

attributs) et leurs échanges. Restait à régler la question de la langue: faire parler les personnages en latin aurait instauré une distance avec les joueuses et joueurs, sans compter que nous ne savons rien de la langue parlée au Néolithique moyen. Nous avons donc choisi le français pour tous les dialogues, sauf pour la séquence burgonde où les Gallo-Romains parlent latin afin de souligner la différence culturelle des arrivantes burgondes.

Il convenait enfin de définir un certain nombre d'actions pour que la joueuse ou le joueur expérimente pleinement les séquences (préparation de l'offrande funéraire, service au banquet, participation à un jeu entre enfants) et pour répondre aux attentes du public en matière de jouabilité. Face au risque que les participant-es exécutent très rapidement les actions proposées, nous avons cherché à rendre les personnages réalistes, intéressants et attachants pour donner envie de les écouter et d'interagir avec eux.

Apports du projet

Temps de jeu! permet de transmettre au public de manière ludique et interactive de nombreuses informations sur les rapports au sein des sociétés préhistoriques et antiques. Grâce à l'immersion et l'identification à des personnages, l'expérience stimule en outre une réflexion sur le fonctionnement des sociétés anciennes et, par extrapolation, sur la nôtre. En incarnant Servilus, appelé à servir ses maîtres, les participant-es ont l'occasion de s'interroger sur la notion de privation de liberté, dans l'Antiquité comme de nos jours. *Temps de jeu!* a ainsi pour ambition

de réduire la distance entre hier et aujourd'hui, en se basant sur des situations et des émotions universelles comme la tristesse liée au deuil, la frustration face aux inégalités sociales ou l'appréhension devant l'inconnu. Il s'agit d'un support de discussion et d'échanges. En cela, l'accompagnement par une médiatrice ou un médiateur culturel, sensibilisant le public aux limites d'un tel exercice de reconstitution et favorisant le dialogue entre participant-es, se révèle précieux.

Anne Bielman Sánchez, Université de Lausanne

Anne.Bielman@unil.ch

Karine Meylan, doctorante Unil, Musée romain de Lausanne-Vidy

Karine.Meylan@lausanne.ch

Benjamin Vurlod, concepteur d'expériences interactives et de jeux-vidéo. **digitalkingdom.ch**

DOI 10.5281/zenodo.14056441

Crédit des illustrations

Digital Kingdom [1, 2]. Archéologie cantonale vaudoise [3].

Portail vers le passé – Une expérience immersive en réalité virtuelle dans l'histoire de Pully

Jusqu'au 29.06.2025. Me 14h-18h, sa-di 11h-18h

ArchéoLab, Av. du Prieuré 4, 1009 Pully

Réservation obligatoire: **www.archeolab.ch**

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métis. Collections invisibles 2024. Jusqu'au 13.04.2025.

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente: 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 15-26.01.2025, 18h-22h.
Montilier Watch. Jusqu'au 15.12.2024

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h
(jusqu'au 15.12.2024).
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Prolongée jusqu'au 05.01.2025.
Intrure. Dans le cadre de l'exposition Spécimens 24, jusqu'au 30.03.2025.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.).
Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé les 25-26.12.2024, ouverture habituelle dès le 27.12.2024.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA.
Nox. Au cœur de la nuit. Jusqu'au 23.02.2025

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h. Fermé le lundi (sauf les lundis fériés) et les 24, 25, 31 déc. et 1^{er} janvier. Visites guidées sur demande.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement
Prolongation jusqu'au 27 avril 2025

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.01.2026.

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 14h-17h (nov.-mars); 10h-17h (avril-oct.). Lu fermé, sauf les lundis fériés.
Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50000 à nos jours

Château de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: tous les jours 9h-19h (juin-nov.); 10h-18h (nov.-sept.).
027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente: L'Histoire au carré
Années 80: Quand la mode s'éclate! Exposition du MoMode. Jusqu'au 12.01.2025.

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h. Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture: tous les jours 9h-19h (juin-nov.); 10h-18h (nov.-juin). 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: Voyagez de l'Égypte pharaonique à l'Empire romain, en passant par l'archéologie régionale.

Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h; je 12h-21h.
Tél. 022 418 26 00, mahmah.ch